

CHIZMA CHIZISHDA O'LCHAM QO'YISH QOIDALARINING AHAMIYATI

Bazarova Feruza G'ayrat qizi

Samarqand Davlat pedagogika instituti assistent o'qituvchisi

Erkaboyeva Shahzoda Bekzotovna

Samarqand Davlat pedagogika instituti talabasi

Anatatsiya. Ushbu maqolada o'lcham o'zi nima ekanligi, chizma chizishda o'lcham qo'yish qoidalari, o'lcham qo'yish bosqichlari. o'lcham qo'yishda uchraydigan xato, kamchiliklar va ularni bartaraf etish usullari haqida ma'lumot keltirib o'tilgan. Hamda o'lcham qo'yishda O'zDSt talablari va o'lcham qo'yishda muhim qoidalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Chizma, o'lcham, o'lcham chiziqlari, chiqish (yordamchi) chiziqlari, strelkalar, o'lcham sonlari, diametr va radius.

Kirish

Chizmachilik va chizmalar texnika, muhandislik, arxitektura va dizayn sohalarining ajralmas qismi hisoblanadi. Har qanday buyum, detal yoki inshootni yaratishdan oldin uning aniq va standart talablariga mos chizmasi tayyorlanadi. Chizma — bu buyumning grafik tasviri bo'lib, u orqali buyumning shakli, tuzilishi va o'lchamlari haqida to'liq ma'lumot olinadi. Ayniqsa, chizmada o'lcham qo'yish qoidalariga rioya qilish ishlab chiqarish jarayonining aniqligi va sifatini ta'minlaydi. Chizma masshtab asosida chizilishi mumkin, biroq buyumning haqiqiy kattaligi faqat o'lcham sonlari orqali aniqlanadi. Shu sababli o'lcham qo'yish texnik chizmachilikning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. O'lcham qo'yish tushunchasi va uning mohiyati.

Asosiy qism.

O'lcham qo'yish — bu chizmada tasvirlangan buyumning uzunligi, eni, balandligi, diametri, radiusi va boshqa geometrik ko'rsatkichlarini sonli qiymatlarda ko'rsatish

jarayonidir. Odatda o'lchamlar millimetr (mm) da ifodalanadi va birlik yozilmaydi, chunki bu umumiy qabul qilingan standart hisoblanadi.

Buyumlar ularning o'lchamlari bilan berilgan tasvirlar asosida yasaladi. Shuning uchun konstruktor chizmalarni tuzishda tasvirlanayotgan buyum va uning elementlari shaklini ularning o'lchamlari bilan birgalikda berishi kerak. Chizmalarning o'lchamlarini to'g'ri qo'yish va ayniqsa ularni o'zaro bog'lab borish katta ahamiyatga ega. Chunki o'lchamlar noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, tayyorlangan buyum yaroqsiz bo'lib chiqadi.

O'lcham qo'yish quyidagilar yordamida ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- O'lcham chiziqlari
- Chiqish chiziqlari
- Strelkalar
- O'lcham sonlari

Chizmalarda o'lchamlar O'z DSt 2.307:2003 da belgilangan talab va qoidalarga asosan qo'yiladi. Konstruktor ham, talabalar ham ana shu qoidalarni to'la bilishlari va unga amal qilishlari kerak. Mashinasozlik chizmalarida o'lcham bazasini tanlash bilan bog'liq holda detal elementlariga o'lcham qo'yishning uch xil, ya'ni zanjirsimon, koordinata va kombinatsiyalashgan usuli qo'llaniladi:

1. Zanjirsimon usul (1-chizma). Detal elementlarining o'lchami xuddi bir zanjirning halqasi kabi ketma-ket qo'yiladi.

1-chizma

2. Koordinata usuli (2-chizma). Bunda detal elementlarini xarakterlovchi holatining o'lchamlari, shu detalning biror sirtiga, ya'ni tanlangan bazaga nisbatan koordinata usulida qo'yiladi.

3. Kombinatsiyalashgan usul (3-chizma). Bu usulda detal chizmasida o'lcham qo'yishda zanjirsimon usul bilan koordinata usuli birga qo'shib olib boriladi.

O'lcham qo'yishning asosiy qoidalari. Chizmada o'lcham qo'yishda quyidagi muhim qoidalarga amal qilish zarur:

1. O'lchamlar yetarli bo'lishi kerak. Buyumni tayyorlash uchun barcha zarur o'lchamlar ko'rsatilishi shart.

2-c

3-chizma

2. O'lcham takror yozilmaydi. Bir xil o'lchamni bir necha joyda ko'rsatish xatolikka olib kelishi mumkin.

3. O'lcham sonlari aniq va o'qilishi oson bo'lishi kerak.

4. O'lcham chiziqlari buyum konturiga juda yaqin yoki juda uzoq joylashtirilmaydi.

5. O'lchamlar buyum shaklini buzmaydigan joyga qo'yiladi.

6. Diametr va radius belgilaridan to'g'ri foydalaniladi.

Ushbu qoidalar chizmaning aniq, tushunarli va standartlarga mos bo'lishini ta'minlaydi. O'lcham qo'yish qoidalarining ahamiyati:

1. Ishlab chiqarish aniqligini ta'minlaydi. Texnik chizma asosida ishlab chiqarilgan detal o'lchamlari aynan chizmada ko'rsatilgan qiymatlarga mos bo'lishi kerak. Agar

o'lcham noto'g'ri yoki yetarli darajada ko'rsatilmagan bo'lsa, detal boshqa qismlar bilan mos kelmaydi va butun mexanizm ishlamay qolishi mumkin. Masalan, mashinasozlikda kichik bir millimetr xato ham mexanik tizimning ishdan chiqishiga sabab bo'ladi.

2. Vaqt va material tejankorligini ta'minlaydi. Aniq qo'yilgan o'lchamlar qayta ishlash va ortiqcha material sarfini kamaytiradi. Agar o'lcham noto'g'ri berilgan bo'lsa, detal qayta tayyorlanadi, bu esa vaqt va mablag' yo'qotilishiga olib keladi.

3. Standartlashtirishni ta'minlaydi. Chizmalar umumiy qoidalarga asoslangan holda tuzilsa, ularni istalgan mutaxassis bir xil tushunadi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida tushunmovchiliklarning oldini oladi.

4. Qurilish va arxitekturada xavfsizlikni ta'minlaydi. Qurilish sohasida o'lchamlarning aniqligi inshoot mustahkamligi va xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Hatto kichik xatolik ham devorlarning notekisligi, konstruktsiyaning zaiflashishi yoki materialning noto'g'ri joylashishiga sabab bo'lishi mumkin.

5. Texnik madaniyat va kasbiy mahorat ko'rsatkichi. O'lcham qo'yish qoidalariga to'liq rioya qilish chizmachining bilim darajasi va professional savodxonligini namoyon etadi. To'g'ri va chiroyli bajarilgan chizma texnik madaniyatning muhim belgisi hisoblanadi. Amaliy ahamiyati. Mashinasozlik, qurilish, mebel ishlab chiqarish, dizayn va boshqa ko'plab sohalarda chizmada o'lcham qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan:

- Mebel tayyorlashda noto'g'ri o'lcham shkaf yoki stolning joyiga mos kelmasligiga olib keladi.
- Metall detal ishlab chiqarishda kichik xato butun mexanizmni ishdan chiqaradi.
- Qurilishda o'lcham xatosi material sarfini oshiradi va mustahkamlikni pasaytiradi. Shuning uchun o'lcham qo'yish qoidalarini bilish va ularga qat'iy amal qilish zarur.

Xulosa

Chizma chizishda o'lcham qo'yish qoidalari texnik chizmachilikning asosiy va eng muhim tarkibiy qismidir. To'g'ri qo'yilgan o'lcham buyumning aniq, sifatli va standartlarga mos tayyorlanishini ta'minlaydi. O'lcham qo'yishdagi aniqlik ishlab chiqarish samaradorligini oshira

di, xatoliklarni kamaytiradi hamda vaqt va materialni tejaydi. Shu sababli har bir chizmachilik bilan shug'ullanuvchi talaba va mutaxassis o'lcham qo'yish qoidalarini chuqur o'rganishi va amaliyotda to'g'ri qo'llashi lozim. O'lcham qo'yish qoidalariga rioya qilish texnik savodxonlik, mas'uliyat va kasbiy mahoratning muhim ko'rsatkichidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. I. Rahmonov, N. Qirg'izboyeva, A. Ashirboyev, A. Valiyev, B. Nigmanov. Chizmachilik. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. «Vorinashriyot», 2016-yil. -456-b.
2. Хаскин Абрам Михайлович «ЧЕРЧЕНИЕ» Учебник для учащихся техникумов. Издательское объединение «Вища школа» КИЕВ-1974
3. Abduvohidova Sabina Zokir qizi, Bazarova Feruza G'ayrat qizi «AKVAREL BO'YOQLARINING TURLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI» <https://scientific-jl.org/index.php/ped/>
4. Abduvohidova Sabina. "O'SMIRLARDA YETAKCHILIK XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY FAOLIYATNING PEDAGOGIK ASOSLARI" European science international conference.
5. Abduvohidova Sabina. "PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK BILIMLARNI AKS ETTIRISH VA UNGA QO'YILGAN TALABLAR" European science international conference.
6. F. Jahonova, D. E. Omonov, F. Bazarova. "Making Connections about Geometric Drawing in Drawing Classes of General Education Schools". Journal of Innovative Studies of Engineering Science.

7. Suvanqulov Ilxomjon Shaxobiddinovich “Chizmachilik” . O‘quv qo‘llanma. **O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023 yil “22” Dekabr** dagi “537”-sonli buyrug‘iga asosan nashr etishga ruxsat etilgan. 2024 yil SamDU Tahririy-nashriyot bo‘limida chop etildi.
8. Suvanqulov I.Sh, Omonov D.E “Начертательная геометрия”. O‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi 2022 yil, 30 dekabrda “429” sonli buyrug‘iga asosan.
9. J.M.Jalilov. “CHIZMACHILIKNI FANINI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALARNING GRAFIK SAVODXONLIGINI SHAKILLANTIRISH USULLARI”. “SAN‘AT YO‘NALISHLARIDAGI BO‘LAJAK KADRLARGA QO‘YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR, MUAMMO VA YECHIMLAR”Respublika ilmiy-amaliy anjuman MATERIALLARI TO‘PLAMI 2024-yil 23-24aprel “O‘ZBEKISTON-FINLANDIYA PEDAGOGIKA INSTITUTI” Betlar : 397-401
10. Abduvohidova Sabina Zokir qizi, Bazarova Feruza G‘ayrat qizi “CHIZMACHILIK FANIDA QO‘LLANILADIGAN O‘QUV QUROLLARI VA MOSLAMALAR.”
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15003941>